

El perdón de la víctima y el castigo en el enfoque de la Justicia Transicional de las Naciones Unidas*

Emercio José Aponte Núñez **

Resumen

El artículo analiza el papel del perdón de la víctima en el enfoque de la justicia transicional de las Naciones Unidas, definiéndolo, determinando cómo puede ser expresado, sus características y diferencias con la amnistía y el indulto o perdón presidencial, la relación entre el deber del Estado de castigar y el perdón de la víctima, y la forma en que este último podría aplicarse dentro de ese contexto, todo ello con la finalidad de demostrar que el perdón de la víctima es una herramienta importante que las Naciones Unidas está tomando en consideración para lograr la paz.

Palabras clave: Perdón de la víctima; Castigo; Justicia transicional; Naciones Unidas; Paz.

* Recepción: 22/01/2013 Aceptación: 02/10/2013

** Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, España, y por la Universidad del Zulia, Venezuela. Legum Magister Magna Cum Laude en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, USA. Master en Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, España. Certificado Académico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica. Diploma en Derechos Humanos por la UNICA, Venezuela. Abogado Cum Laude por la Universidad Santa María, Venezuela.